

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Музафарова Мухаббат Зафар кизи

Магистр 1-курс, ТашГУМя

Аннотация: *Говоря о методах обучения русскому языку, нельзя не сказать сначала о принципах обучения. Принципы обучения русскому языку - это основные, исходные теоретические положения, определяющие выбор методов, приёмов, других средств обучения.*

Ключевые слова: *знания, умения, метод сообщения, метод наблюдения, принцип дидактики.*

Basic methods of the Russian language.

Abstract: *Speaking about the methods of teaching the Russian language, one cannot but say first about the principles of teaching. The principles of teaching the Russian language are the basic, initial theoretical provisions that determine the choice of methods, techniques, and other teaching aids.*

Keywords: *knowledge, skills, communication method, observation method, didactics principle.*

Метод обучения-способ взаимодействия между учителем и учениками, в результате которого происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных содержанием обучения. Приём обучения (обучающий приём) — кратковременное взаимодействие между преподавателем и учениками, направленное на передачу и усвоение конкретного знания, умения, навыка.

Различают следующие общедидактические принципы методики преподавания русского языка: принцип дидактики, принцип воспитательного обучения, принцип научности, принцип систематического обучения, принцип доступности, принцип наглядности, принцип сознательности и активности учащихся в обучении, принцип прогнозируемости, принцип индивидуального обучения, принцип связи теории с практикой.

И специализированные принципы обучения русскому языку: принцип внимания к материи языка

- принцип понимания лексических и грамматических значений
- принцип оценки выразительности речи
- принцип развития чувства языка
- принцип опережающего усвоения устной речи перед письменной.

Теперь возвратимся к методам обучения русскому языку. В структуре

содержания школьного курса родного языка в настоящее время четко выделяются две части: знания и умения.

В состав знаний по русскому языку входят: а) знания о языке и речи, б) знания о способах учебных действий с языковым (речевым материалом)

В курсе русского языка формируются разнообразные умения и навыки, что свидетельствует о практической направленности обучения. Помимо общедидактических умений, которыми школьники овладевают при изучении всех предметов (умения сравнивать и обобщать, приобретать знания в порядке самообразования, осуществлять самоконтроль за учебной работой и др.), на уроках родного языка формируются специальные умения и навыки.. К ним относятся: учебно-познавательные умения, то есть различные умственные действия с языковым или речевым материалом (например, различать ударные и безударные слоги, подбирать синонимы к слову, подбирать однокоренные слова, распознавать изученные части речи, выделять из предложения словосочетания, разбирать предложения, определять стилистическую окраску языковых средств, определять тему и основную мысль текста, членить текст на абзацы), и коммуникативные умения и навыки (соблюдать в речи нормы литературного языка - лексические, грамматические, орфографические, орфоэпические, пунктуационные, создавать связные высказывания, различные по типу и стилю речи, как в устной, так и в письменной форме).

Методы обучения русскому языку можно разделить на несколько групп:

- Метод сообщения знаний в готовом виде (в методической литературе встречается и второе название этого метода - догматический) ориентирован на рецептивную деятельность учащихся: знания сообщаются ученику в готовом виде, он должен их воспринять и запомнить. Этот метод обучения практикуется в школе в двух вариантах: в виде сообщения учителя, то есть знания вводятся в форме устной речи, и в виде сообщения автора учебника - в этом случае ученик читает соответствующее место в учебнике и воспринимает сообщение в форме письменной речи (последний вариант в методике получил слишком широкое название - работа с учебником). Методом сообщения вводится материал, не нуждающийся в осмыслении, а требующий только запоминания: списки слов с непроверяемыми орфограммами, так называемые прямые орфографические правила, некоторые нормы литературного языка и др.
- Метод объяснения нового материала так же, как и метод сообщения, основывается на рецептивной деятельности учащегося. Знания вводятся в готовом виде или учителем, или через учебник. Однако в отличие от метода сообщения метод объяснения предполагает наличие элементов проблемного изложения: учитель (или автор учебника) использует для объяснения тип речи - рассуждение и, таким образом, не только вводит какое-либо новое понятие или

правило, по и доказывает вводимое положение, приводя логические аргументы и примеры, раскрывает связи и зависимости, существующие между явлениями и фактами. Этот метод активизирует мышление учащихся, заставляя их следить за логикой изложения, другими словами, объектом восприятия в данном случае является не только конечный вывод (новое знание), но и весь ход рассуждения; способ доказательства также усваивается учеником. К методу объяснения целесообразно прибегать в двух случаях: если материал сложный или требует аргументации, которой учащиеся еще не овладели. Таким образом, вводятся, например, все исторические справки-объяснения. Подобного рода учебные тексты иногда вводятся как дидактический материал через упражнения.

- Метод эвристической беседы, или метод наблюдения над языком, соотносится как с рецептивной, так и с продуктивной деятельностью учащихся. Он состоит в том, что от наблюдения специально подобранных примеров, опираясь на вопросы учителя, ученики приходят к нужным выводам. Это наиболее распространенный на уроках русского языка метод формирования знаний, так как он в наибольшей мере соответствует характеру языкового материала и задачам развития мышления школьников. Чтобы хорошо понять и усвоить абстрактные языковые понятия и правила, ученик должен сам проделать хотя бы часть той огромной абстрагирующей работы человеческого мышления, результаты которой закрепились в языке. Переход от конкретных фактов языка к отвлеченным понятиям помогает учащимся овладеть индуктивным путем мышления, учит сравнивать и сопоставлять факты языка, выделять в них существенные свойства, устанавливать связи между фактами, обобщать наблюдаемые явления, делать правильные выводы.

Таким образом, применяя и используя разные формы и методы обучения в течение всего процесса обучения, целесообразна систематическая работа по снятию трудностей усвоения русского языка как неродного. Также важно помнить, что в каждой возрастной группе есть свои, особо часто применяемые методы обучения. Необходимо также иметь в виду возможность преподавания в ряде школ по альтернативным и экспериментальным учебным программам, которые представляют значительно видоизмененный курс русского языка.

Использованная литература

1. Алексеева И. А. Русский язык. Методика и практика преподавания. - Рн/Д.: Феникс, 2002. - 320 с.
2. Антонова Е. С. Методика преподавания русского языка (начальные классы). - М.: Академия, 2010. - 448 с.
3. Антонова Е. С. Методика преподавания русского языка. Коммуникативно - деятельностный подход. - М.: КноРус, 2007. - 464 с.

4. Львов М. Р. Словарь - справочник по методике преподавания русского языка: Пособие для студентов педагогических вузов. - М.: Академия, 2002.